

पिछले पन्ने की औरतें उपन्यास में व्यक्त बेड़िया समुदाय की स्त्रियों की व्यथा

डॉ. चंद्रकांत यादु बंडेवार

हिंदी विभाग, श्री संपतराव माने महाविद्यालय, खानापूर, जिला: सांगली ४१५३०७ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: chandrakantb5323@gmail.com

Received: 04 January, 2024 | Accepted: 09 January, 2024 | Published: 10 January, 2024

हिंदी कथा साहित्य में शरद सिंह ने अछूते एवं चुनौतिपूर्ण विषयों पर लेखन करके अपनी अलग छवि बनाई है। एक पाठक प्रिय महिला उपन्यासकार, कहानीकार, कवयित्री, पत्रकार भारतीय टेलीविजन और आकाशवाणी जगत की जानी-मानी हस्ती के रूप में उनका नाम आज साहित्य में चर्चित है। वे स्त्री, दलित, आदिवासी, मजदूर जैसे उपेक्षित सामाजिक वर्गों के प्रति संवेदना की अभिव्यक्ति करती हैं। और साथ ही उन्हें अपने संवैधानिक और मानवीय अधिकार पाने की चेतना भी देती है। ग्रामीण, शहरी और महानगरीय जीवन पर भी उनकी कलम वास्तव रूप में प्रकाश डालती है। डॉ. शरद सिंह के कथा साहित्य का केंद्र नारी जीवन के साथ ही सामाजिक सरोकार भी है। भारतीय नारी का संघर्ष और जिजिविषा को शरद सिंह ने व्यापक परिप्रेक्ष्य से देखा और परखा है। इसी कारण नारी के प्रश्नों के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता के बावजूद भी उनका लेखन 'नारी-विमर्श' के दायरे में ही सिमटा नहीं है, तो सामाजिक सरोकार को भी पूरा न्याय देता है।

शरद सिंह का पिछले पन्ने की औरतें यह पहला उपन्यास है। प्रस्तुत उपन्यास की कथावस्तु बेड़िया समुदाय की स्त्रियों के जीवन पर आधारित है। उनकी देह व्यापार करने की यातनामय त्रासदी उनके जीवन को उजागर करती है। "मूलतः यह औरतें मानवीय विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर रही हैं। कारण है. सभ्य समाज की पुरुषी परिवेश ने उन्हें दैहिक, मानसिक और आर्थिक शोषण का शिकार बनाया है। लेखिका को बेड़िया समुदाय की औरतों में स्त्रीत्व के साक्ष्य ढूँढने हैं। उन औरतों को जानना है, जिनके भीतर की औरत सामाजिक व्यावसायिकता की किताब के पिछले पन्ने में कहीं दबकर रह गई है। उन्हें यह पन्ना खोजना है।" और साथ ही लेखिका को भीतर की औरत को भी खोजना है। इसलिए लेखिका मध्यप्रदेश की बुदेलखंड सागर जैसे इलाकों में इन बेडनी समाज की औरतों की मुलाकात करके उनके जीवन को जिज्ञासा के रूप में समझना चाहती है।

प्रस्तुत उपन्यास की शुरुआत लेखिका के सफर से होती है और उसी सफर के दौरान बस में उनकी श्यामा नामक बेडनी की मुलाकत होती है। अब श्यामा से मिलकर बेडनी समाज की औरतों के जीवन का एक-एक पत्रा लेखिका के सामने खूलने लगता है। ग्राम पथरिया, ग्राम हबला, ग्राम लिधोरा और फतेहपुर ग्रामों की श्यामा, कौशल्याबाई, चंदा, फुलवा, रसुबाई, ईश्वरीदेवी, अंगुरीबाई, संजोबाई, मुन्नीबाई, कांताबाई, किरणबाई, अमिता आदि बेडनी समुदाय की औरतें राई नृत्य करने के बहाने वेश्यावृत्ति करके अपना और अपने परिवारों का गुजारा करती हैं। इन सभी बेडनियों की कहानी एक जैसी है। उन्हें समाज की सभ्यता या नैतिक मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है। उनकी अपनी रीति और अपनी संस्कृति होती है। इसी रीति और अपनी संस्कृति के चलते वे राई नृत्य करके किसी की रखैल बनकर या चोरी करके अपना और परिवार का लालन पालन करती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बेडिया समुदाय के पुरुष इन औरतों पर निर्भर होते हैं। वे इसी को अपना पुरुषार्थ मानते हैं। इन्हें पत्नी वेश्यावृत्ति करे या चोरी, कोई फरक नहीं पड़ता है। वे खुद भी कोई ढंग का काम नहीं करते हैं। सिर्फ अपनी औरतों की कमाई खाना ही अपनी संस्कृति मानते हैं। विवाहित बेडनी औरतें राई नृत्य नहीं करती, बल्कि देह व्यापार करती हैं। और इसे वे अपने समुदाय की परंपरा, रीति समझकर निभाती भी हैं।

बेडनी कौशल्याबाई को ठाकुर साहब अपनी रखैल बनाकर रखता है। वैसे देखा जाय तो ठाकुर साहब की उम्र कौशल्याबाई से दूगुनी है। लेकिन क्या करें? पुरुष का तो मन है। चाहे जिस पर आ जाए। वह उसे अपना बनाकर ही छोड़ता है। यही तो हमारा पुरुषी परिवेश है। जो औरतों को केवल भोगना चाहता है। पाना नहीं। ठाकुर साहब के ग्राम में ही एक ग्रामीण लंबरदार ने दो बेडनियों का 'सिर ढकना' कर चुका होता है। यह एक रस्म होती जो 'नथ उत्तराई' जैसी है, जो वेश्यावृत्ति की स्वीकृति के लिए की जाती है।

'राई नृत्य' बेडनी समुदाय का अपना विशेष नृत्य है, जो पुरुषों को मोहित करता है। नृतिकाएं अपने अंग विशेष से पुरुषों की कामाग्नी बढ़ाने का काम करती हैं। इसी नृत्य के कारण बेडनी बालाबाई पर एक फिरंगी (अंग्रेज) का मन आ जाता है, तो वह उसी की रखैल बनती है। लेकिन किसी फिरंगी का मन ठाकुरों की रखैल पर आ गया तो वे ठाकुर रखैतों को समाप्त करते हैं। चमन सिंह अपनी प्रेमिका (बेडनी) को अंग्रेज की रखैल बनने के डर से वह उसकी हत्या कर देता है।

फुलवा एक ऐसी बालिका बेडनी थी उसकी माँ कुडंग खुद उसे चोरी करने की कला सिखाती है। और फुलवा भी अपनी माँ द्वारा सिखाई गई चौर्य कला को आत्मसात करती है। वह रजस्वला होने के पहले ही साप्ताहिक बाजार में बिछोड़ देखते-देखते माँ के दबाव से अपनी योनी में छिपा लेती है। वह सोने का फूल होता है। जिसे कलात्मक रूप से चुराती है। आगे चलकर फुलवा का डेलन से विवाह हो जाता है। जिससे उसे छः बच्चे भी होते हैं। ठिक इसी प्रकार बेडनी रसुबाई की भी एक अलग कहानी है। वह एक बेडनी के रूप में काफी प्रसिद्ध होती है। कभी इतिहास जान कर पुलिस रसुबाई के पिछे पड़ जाती है इसी कारण रसुबाई के समुदाय के सभी सदस्य भी पुलिस की चपेट में आकर प्रताड़ित होते हैं। रसुबाई के लिए पुरुषी परिवेश के कारण स्त्री शोषण की स्वीकृति के अलावा कोई विकल्प ही नहीं होता है। परिणामी वह भी अन्य बेडनी के समान देह व्यापार में ही लिप्त रहने लगती है।

बेडिया जाति को भारतीय संविधान में अनुसूची जाति में गिना गया है। लेखिका शरद सिंह इसी बहाने जनजातियों का इतिहास बता जाती है। ये जातियाँ हैं वधिक, बेडिया, बेदिया, जादुआ, कंजर, खंगर, कोलो, गरैरी आदि। बेडियों के बारे में बताया गया है कि यह एक घुम्मकड़ खानाबदोश जाति है। बेडनी का अर्थ 'बाँधे रखने वाली' या 'वश में कर लेने वाली' कहाँ जाता है। बेडनियों ने आर्थिक आधार पर पुरुषों से देहसंबंध तो बनाए हैं, लेकिन बदले में किसी रिश्ते

का अधिकार नहीं मांगा। बच्चों को जन्म देने के बाद पिता का नाम बताना जरूरी होने के कारण वहीं खुद कोई भी नाम रखती है। आस्सल में कई बेडनी को यह पता भी नहीं होता है कि उनके बेटे के बाप का नाम क्या है? क्योंकि कई पर पुरुषों के साथ उनके देह संबंध प्रस्तापित होते रहते हैं।

इन्हीं कथाओं में नचनारी बेडनी की भी अपनी एक अलग करुणामय कहानी है। यह एक ठाकुर की रखैल थी। ठाकुर उस पर इतना आसक्त था कि उसके प्रसवपूर्व अवस्था में भी संबंधी से बाज नहीं आता था। उसके आसक्ति भरे प्रेम को देखकर नचनारी को भी उसका प्रेम सच्चा जान पड़ता है। नचनारी ने बेटी को जन्म दिया। अब ठाकुर की कल्पना में यह उसकी भावी संतान नहीं, तो भावी प्रेमिका या प्रणय किड़ा में सहयोगिनी बनेगी। इतनी संकीर्ण सोच ठाकुर की थी। ब्रिक्सटन के संपर्क में नचनारी का आना एक संयोग था। अब ठाकुर से उसका मन उड़ चुका था। ऐसे में ही ठाकुर के यहाँ डाकुओं का हमला होकर उसे लुट लिया जाता है। ठाकुर नचनारी को भी हकाल देता है। ऐसे में उसे लाट साहब की याद आती है वह उसकी खोज करके उनके पास जाना चाहती है। लाट साहब सागर चले गए. तो नचनारी न्यूते के साथ उनकी खोज में गई। फिरंगी लाट साहब चकित था कि ठाकुर को छोड़कर उसके प्रेम में पागल हो कर नचनारी उस तक आई। यह उन्हें बताती है कि, "हम बेडनियों का कोई ना कोई ठाकुर होता है, हुजूर! वे हमे अपनी बना कर रखते हैं, लेकिन खुद वे हमारे कभी नहीं होते। बेडनी के गले में पड़ा पट्टा किसी को दिखाई नहीं देता... क्योंकि यह तो सोने से मढ़ दिया जाता है ना बस वह धंधा नहीं छोड़ सकती।"^२ नचनारी चकित थी कि उसके प्रेमी लाट साहब ने उसे छुआ भी नहीं, अब लाट साहब उसे कोई और धंधा अपनाने के लिए उसे प्रेरित करने की कोशिश करता है। लेकिन नचनारी जैसी बेडनी पर अपने बच्चों को पालने का दायित्व होने के कारण वह देह व्यापार नहीं छोड़ सकती है। क्योंकि उनके बाद उनके बच्चों का पालनहार कोई नहीं होता है। लाट साहब को यह अपनी विवशता बयान करते कहती है-"यह कोई मानुष नहीं है. हुजूर। वह तो पैसा है पैसा! लोग पैसे के बल पर ही तो हमारी कोख में अपना बीज डाल जाते हैं। फिर वही पैसा तो बाप बनकर हमारे बच्चों को पालता है।"^३ बेडनियों का जीवनदेह व्यापार करने में जाता है। अगर कोई औरत देह व्यापार छोड़कर सामान्य जीवन जिना चाहती है तो समाज उसे जिने नहीं देता इसलिए दूकरा उसे इसी अंधेरी दुनिया में जिना मजबूरी बन जाती है। ग्राहक, दलाल और कलाकारों इन तीन बिंदू पर ही उनका जीवन टिका होता है। इन बेडनियों के लिए नए ग्राहक या ठाकुरी का इंतजाम करने के लिए राई नृत्य को साद देने वाले कलाकार दलाल का काम करते हैं। एक ठाकुर के पास रखैल बनने के बाद दूसरा, तीसरा ठाकुर देखा जाता है. ताकि अपना व्यवसाय बना रहे।

इन बेडनी औरतों की विवशता को देखकर चंपा इनके उत्थान के लिए काम करती है। वह बेडनी औरतों के लिए जाबाली योजना, पथरिया प्रोजेक्ट और बेडनी युवतियों का विवाह कराकर उनका उध्दार करने की कोशिश करती है। लेकिन समाज उनकी सुधारवादी जीवन को स्वीकृति नहीं देता है। परिणामी वेश्यावृत्ति के शिवा कोई दूसरा पर्याय इन औरतों के पास नहीं होता है। इन्हें किसी उत्सवों में या किसी विधायक या किसी ठाकुरों की हवेलियों में नृत्य करकर या उनकी रखैल बनकर ही गुजारा करना पड़ता है। कथानक की नायिका श्यामा के जीवन में भी भटकाव ही आता है।

अतः शरद सिंह ने बेडनी समाज की औरतों का वर्णन कई ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर करने से इतिहास की दस्तावेज के रूप में भी प्रस्तुत उपन्यास अपना काम करता नजर आता है। बेडनी समाज का चित्रण परिचयात्मक दृष्टि से अधिक होने से यह उपन्यास बेडनी समाज के समाजशास्त्र की किताब ही अधिक लगती है। लेकिन उपेक्षित बेडनी औरतों को सही न्याय देकर लेखिका पाठकों के मन को झकझोर देती है।

संदर्भ सूची

१. शरद सिंह - पिछले पन्ने की औरतें - सामायिक प्रकाशन - नई दिल्ली - 171
२. शरद सिंह - पिछले पन्ने की औरतें - सामायिक प्रकाशन - नई दिल्ली - 113
३. शरद सिंह - पिछले पन्ने की औरतें - सामायिक प्रकाशन - नई दिल्ली - 115